

LISHAYNIKLAR BO'LIMI SISTEMATIKA, TARQALISHI VA AHAMIYATI

Ikromova Shahriniso Nizomiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti biologiya yo'nalishi talabasi

oybekikromov039@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15101181>

Abstract: This article provides information on the morphology, anatomy, systematics, reproduction, distribution, ecology and significance of lichens. Lichens are used in the production of dyes, perfumes and in medicine. The science of lichens is called "lichenology". The science knows 26,000 species belonging to 400 families.

Keywords: lichenology, bark-like, leaf-like, fungus-like, conidia, pycnospora, parasitism, litmus.

Аннотация: В статье представлены сведения о морфологии, анатомии, систематике, размножении, распространении, экологии и значении лишайников. Лишайники используются в производстве красок, парфюмерии и лекарств. Наука о лишайниках называется «лихенология». Науке известно 26 000 видов, принадлежащих к 400 семействам.

Ключевые слова: лихенология, накипные, листовидные, клубневые, конидии, пикноспоры, паразитизм, лакмус.

Lishayniklar (*Lichenes*) zamburug'lar va suvo'tlarl yoki sianobakteriyalarning simbiotik majmualari bo'lmish organizmlardir. Biroq lishayniklar morfologiyasi, fiziologiyasi va biokimyosi zamburug' va suvo'tlarnikidan farq qiladi. Lishayniklar tarqalish areali nihoyatda xilma - xil, ularni sovuq, nam iqlimda ham, issiq, cho'l sharoitida ham uchratish mumkin, shu bilan birga ular atrof-muhit o'zgarishiga sezgirdir. Lishayniklardan bo'yoq, atir-upa ishlab chiqarishda hamda tabobatda foydalaniladi. Lishayniklar haqidagi fan "lixenologiya" deb ataladi. Fanga 400 turkumga mansub 26000 turi ma'lum. Jinssiz spora hosil qilishiga binoan, ikki sinf: xaltachali lishayniklar (ma'lum bo'lgan deyarli hamma lishayniklar) va bazidiyali lishayniklarga (bir necha o'nlab tur) ajratiladi. Ko'k-yashil, sariq - yashil yoki yashil suvo'tlar lishayniklarning doimiy komponenti hisoblanadi. Odatda, lishayniklarning har bir turiga ma'lum bir suvo't turi to'g'ri keladi. Lishayniklarning po'stloqsimon, bargsimon va butasimon shakllari bo'ladi. Po'stloqsimon lishayniklar sodda tuzilgan; donador, guborsimon yoki po'stloq shaklida. Bargsimon lishayniklar birmuncha murakkab tuzilgan, plastinkalar ko'rinishida. Butasimon lishayniklar ancha murakkab tuzilgan bo'lib, shoxlari osilib tushgan yoki tik o'sadigan o'simlik tupini eslatadi. Lishayniklar anatomik tuzilishiga ko'ra gomomer (suvo'tlar lishayniklar tanasi bo'ylab tekis tarqalgan) va geteromer (suvo'tlar lishayniklar tanasining faqat ustki po'stlog'i ostida joylashgan) bo'ladi. Lishayniklar jinsiy, jinssiz vegetativ ko'payadi. Jinssiz ko'payishda lishayniklar zamburug'i sporalari xaltachalarda (xaltachali lishayniklar) yoki ba'zan, bazidiyalarda (bazidiyali lishayniklar) hosil bo'ladi. Jinssiz ko'payishda konidiyalar va piknosporalar vujudga keladi. Zamburug' sporalari o'sadi va o'ziga mos suvo't turi bilan birlashib, yangi lishayniklar tallomi - vegetativ tana hosil qiladi, lishayniklar tallomning kichik qismi orqali vegetativ ko'payadi. Lishayniklardagi suvo'tlar bo'linib, yashil suvo'tlar esa avtosporalar hosil qilib ko'payadi. Jinsiy ko'payishda lishayniklar tanasidagi suvo'tlar va zamburug'lar alohida ko'payadi. Lishayniklarning suv shimadigan maxsus organi yo'q; suvni ular tallomining butun yuzasi orqali shimadi. Suvo'tlardagi fotosintez tezligi lishayniklar

tallomidagi suvning miqdoriga bog'liq; lishayniklar qurib qolsa, fotosintez sekinlashadi yoki to'xtaydi. Po'stloqsimon lishayniklar butasimon lishayniklarga nisbatan sekin o'sadi. Lishayniklar yiliga o'rtacha 0,01 mm dan 100 mm gacha o'sadi. Haroratning ko'tarilishi yoki pasayishi lishayniklarga uncha ta'sir qilmaydi. Lishayniklar yaxshi yoritilgan turli xil substratlarda — daraxtlar, tog' jinslari, tuproq va yashil o'simliklar barglarida, teri, suyak, qog'oz, shisha, temir va boshqa buyumlar sirtida uchraydi. Lishayniklar hamma materiklarda mavjud. Tropik va subtropik mintaqalarda, ayniqsa, tundra va baland tog'larda keng tarqalgan. Yaqingacha lishayniklar tanasidagi zamburug'lar bilan suv o'tlari orasidagi o'zaro munosabat simbioz sifatida tushuntirib kelingan edi. Haqiqatda esa ular orasidagi munosabat parazitizmga asoslangan bo'lib, ayniqsa, zamburug'ning parazitlik xususiyati yaqqol ko'zga tashlanadi. Lishayniklar unumsiz joylarda o'sishi tufayli boshqa o'simliklar uchun zamin tayyorlaydi. Ba'zi butasimon lishayniklar esa bug'ularning asosiy ozig'i hisoblanadi. Dorivor (ichni keltiradigan, yumshatadigan, qon bosimini oshiradigan, vitaminli, antibiotikli) lishayniklar ham bor. Lishayniklardan mikroblarga qarshi dorivor preparatlar ham olingan. Ayrim lishayniklardan parfyumeriya sanoatida, lakmus va bo'yoq tayyorlashda foydalaniladi. Daraxtlar tanasida o'sadigan po'stloq lishayniklari zararkunanda hasharotlar uchun pana joy bo'lganligi sababli salbiy ahamiyatga ega. Lishayniklarning tabiatdagi ahamiyati ham beqiyos kattadir. Tundra sharoitida o'sadigan lishayniklar bug'ular uchun asosiy oziqa hisoblanadi. Umuman esa lishayniklar toshlarda o'sib, ularni parchalaydi va tuproq hosil qilishda katta rol o'ynaydi. Shuningdek, lishayniklar qimmatbaho bo'yoqlar, parfumeriya mahsulotlari tayyorlashda ham ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
2. Velikanov L.I. va bosh. Tuban o'simliklar. Moskva, MGU, Toshkent 1995 y. (ruschadan qisqartirilgan tarjima).
3. Saxobiddinov S.S. o'simliklar sistematikasi. 1 tom, Toshkent, «O'qituvchi», 1976.
4. WWW.ziyo.net
5. WWW.library.uz
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lishayniklar>